

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MUSTAQIL ISHLARNI TASHKIL ETISH METODIKASI

Nusratova Shahnoza Ibodullayevna,
To'ymurodova Nilufar

BuxDPI magistrantlari

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatuvchi usullardan biri mustaqil ishdur. Mustaqil ish mashqning faol turi bo'lib, uni bajarish jarayonida o'quvchilar fikrlashga va mustaqil faoliyat yuritishga o'rganadilar. Har bir o'quvchining ta'lim-tarbiya jarayonidagi faoliyati o'ziga xos bo'lib biri-birini takrorlamaydi. Shunday ekan ularning salohiyatini, iqtidori, jarayonidagi harakatini bir xillikda baholash albatta noo'rindir. Har bir o'quvchining nazariy bilimini va fikrlash salohiyatlarini mustaqil ishlar orqali ko'rishimiz mumkin. O'quvchilarda mustaqil ishlash, avvalo, berilgan mavzuni to'liq takrorlash, o'qituvchi tomonidan berilgan materiallarni muammoli tarzda bayon etish kabi yo'llar bilan hosil qilinadi.

Mustaqil ishlarni turli xildagi metodlar, ijodiy ishlar, krossvordlar, ko'rgazmali, didaktik, test, tarqatma materiallar va yangi turdagi topshiriqlarni bajarish orqali o'rganiladi. O'quvchilarni mustaqil ishga tayyorlashda topshiriqlarning maqsadi ularga qisqa va aniq tushuntiriladi. Mustaqil ish turlari har xil bo'lib, uni tanlashda o'quvchilarning tayyorgarligi, bajariladigan ishlarning darajalari hisobga olinadi. Darslarda o'rganiladigan mustaqil ishlardars tipiga, dars jarayonining turli bosqichlariga, o'quv materialining mazmuniga bog'liqdir.

Boshlang'ich sinflarda tashkil qilinadigan mustaqil ishlar hajmi va murakkabligi jihatdan uch guruhga bo'linadi: a) tayyorlovchi b) yarim mustaqil v) natijasi matnga teng mustaqil ishlar. Mustaqil ishlar faollikni oshiradi, bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilarni mustaqil ishlashga o'rgatish yaxshi samara beradi.

Mustaqil ish turlari qanday bo'lishi kerak? Avvalo ish turlari o'qituvchi tomonidan puxta o'ylangan, ta'lim maqsadiga asoslangan bo'lishi kerak. Bunda har bir o'quvchining imkoniyati hisobga olinishi, ularning yosh xususiyati, nimalarga qiziqishi ham e'tibordan chetga qolmasligi kerak. Dastlabki bajargan mustaqil ishdan bola mamnun bo'lsa, uning qiziqishlari ortib, yangi-yangi ish turlarini amalga ohrishga kirishadi. Mustaqil ish natijalarini hamisha tekshirish lozim. Tekshirish og'zaki va yozma tarzda bo'lishi mumkin. O'quvchilarni mustaqil faoliyatga o'rgatishda quyidagilarga amal qilish lozim.

- beriladigan har bir topshiriq o'quvchilarning imkoniyatlariga mos bo'lishi va qiziqish uyg'ota olishi.

- Ish osondan qiyinga, soddadan murakkabga qarab yo'naltirilishi, o'quvchiga tushunarli bo'lishi.

- Ishni bajarishda bolalarga o'ziga ishonch hissi uyg'onishi, ishga kirishishda ular o'zlarida dadillik sezishi.

- Mustaqil bajariladigan topshiriqlar yakkama –yakka tarzda amalga oshirilishi, albatta bunda bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchiga e'tibor berilishi kerak.

Mustaqil ishlarni bajarishda o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi va qobiliyati hisobga olinib, ijodkorlik qobiliyatini oshirish maqsadida qo'shimcha o'quv manbalari bilan ishlanadi. Darsdan tashqari mustaqil ish va uy vazifasi sifatida o'quvchiga o'rtacha qiyinlikdagi, turli xildagi adabiyotlardan foydalangan holda yechish mumkin bo'lgan vazifalarni berish ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Bola o'z ustida ishlashni o'rganadi, nutqini rivojlantirish va eslab qolish qobiliyatini kuchaytiradi, mavzuni hayotiy voqealar bilan bog'lashga harakat qiladi. Masalan, pedagogika fanlari doktori, professor A.G'ulomov mustaqil ishlarga shunday ta'rif beradi: «Mustaqil ishlar deganda biz, avvalo, o'qituvchining bevosita rahbarligida uyushtiriladigan hamda o'quvchilarning ona tilidan egallaydigan nazariy bilimlarini mustahkamlash va ko'nikmalarni takomillashtirishga xizmat qiladigan, ma'lum maqsadga qaratilgan faol ongli faoliyatni tushunamiz».

O.Roziqov esa ona tili darslarida qo'llaniladigan mustaqil ishlarni «o'qituvchining bevosita ishtirokisiz, ammo uning ko'rsatmalari va rahbarligida bajariladigan, nazariy-amaliy materiallar ustida uyushtiriladigan, o'quvchilarning ongli ravishda faoliyat ko'rsatishlarini ta'minlaydigan grammatik, orfografik vazifalar» sifatida tushunadi.

Jumladan, S. Matchonov: «... mustaqil ishlar ta'lim-tarbiyaning ajralmas qismi hisoblanadi. Uning o'ziga xos xususiyati o'quv topshiriqlarining o'qituvchi ishtirokisiz, bevosita o'quvchi tomonidan bajarilishi bilan belgilanadi va asosan matn ustida ishlash orqali amalga oshiriladi, qo'shimcha adabiyotlardan samarali foydalanishni nazarda tutadi», - debyozadi.

Bizningcha, mustaqil ishlar o'quvchilarning aqliy imkoniyatlarini namoyon qilishga imkon beradigan, o'qituvchining bilvosita va bevosita ishtirokida, ammo bevosita yordamisiz nazariy-amaliy materiallar ustida bajariladigan vazifalar bo'lib, o'quvchilarning nafaqat bilim darajalarini, balki ularning o'zlashtirgan bilimlarini amaliyotda qo'llay bilishlarini, mustaqil va mantiqiy fikrlash darajalarini aniqlash va shakllantirish imkoniyatini beradigan ongli amaliy faoliyatdir. Mantiqiy mashqlar bolalarni narsa va atrof muhit haqidagi bilimlarni tartibga soladi va ularga to'g'ri fikrlash usullarini o'rgatadi. O'quvchi maktabga kelganda og'zaki nutqqa boy bo'lsa ham tafakkurning taqqoslash, qarshi qo'yish, umumlashtirish, guruhlash usullaridan foydalanishni bilmaydi. Mantiqiy mashqlarning vazifasi u yoki bu narsa va hodisalar bilan tanishish asosida bolalarni predmet va hodisalardan muhimini, umumiyini ajratishga, so'z bilan aniq ifodalashga o'rgatish, bolalarga mantiqiy usullar tizimini o'rgatish bilan bilimni turli xildagi badiiy kitoblar o'qish orqali boyitish va uni aqliy tomondan o'stirish hisoblanadi. Mantiqiy mashqlar bolalarning so'z boyligini va tilning umumiy o'sishiga katta ahamiyatga ega. Mantiqiy mashqlar sermazzmun bo'lishi, o'quvchilarning tajribasi bilan bog'lanishi, ularni to'g'ri fikrlashga va fikrini imloviy xatolarsiz yozishga o'rgatishi, bilimlarga aniqlik kiritish va tartibga solishga xizmat qilishi lozim. Bunday mashqlar bilan ona tili darslarida ham foydalaniladi. Mustaqil ishlarni bajarishda quyidagi mashqlar o'rganiladi.

Gap ustida ishlash

Gap ustida ishlash o'quvchilarning nutqini o'stirishda muhim ahamiyatga ega. Gap ustida ishlashning asosiy vazifasi o'quvchilarni sintaktik jihardan to'g'i va aniq tuzib, tugallangan fikr bildirishga o'rgatish hisoblanadi. Gap nutq birligi bo'lib, aloqa maqsadiga xizmat qiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun muhimi gap nutq birligi ekanlidir. Shunday ekan, nutqqa oid mashqlarga qo'yilgan talablar gap ustida ishlash mashqlariga ham ta'luqlidir. Gap – grammatik tomondan to'g'ri tuzilgan birlikdir. Shuni inobatga olib gap grammatika bilan chambarchas bog'liqligini bilib, bu jarayonda gap qurilishi, gapda so'zlarning bog'lanishi va gap turlari ustida ishlashga katta ahamiyat berish lozimdir. Yana shuni ta'kidlash joizki, boshlang'ich sinflar dasturining “ Gramatika, imlo va nutq o'stirish ” bo'limida sintaksidan beriladigan bilimlar aniq ko'rsatilgan. Bola boshlang'ich sinflarda beriladigan sintaktik materiallar hajmida faqat ona tili darslarida emas, balki boshqa darslarda va maktabdagi barcha mashg'ulotlar jarayonida gap tuzish, uni tahlil qilish va qayta tuzishga o'rgatib boriladi.

Gap ustida ishlashga oid mashqlar juda xilma-xil bo'lib, analiz va sintezning ustunligiga hamda o'quvchilarning mustaqillik darajasiga ko'ra tasnif qilinadi. Analiz yoki sintezning ustunligiga nisbatan gap ustida ishlash mashqlari ikkiga bo'linadi.

1. Analiz mashqlar, ya'ni tuzilgan tayyor matndan olingan gapni tahlil qilish

2. Sintez mashqlar, ya'ni mustaqil gap tuzishga qaratilgan mashqlar.

Analiz mashqlar sintez mashqlarga zamin tayyorlaydi, ular parallel holda yoki sintetik mashqlardan so'ng analitik mashq o'tkaziladi. O'quvchilarning mustaqilligi va bilish jarayonining faollik darajasiga ko'ra gap ustida ishlash mashqlari uchga bo'linadi.

1. Namuna asosidagi mashqlar

2. Konstruktiv mashqlar

3. Ijodiy mashqlar

Namuna asosidagi mashqlar. Gap ustida ishlashning eng oddiy, boshlang'ich, shu bilan birga, eng zaruriy shakli bo'lib, namunani o'qish, yozish, intonatsiyasi va mazmunini tushuntirish, ba'zan esa gapni yodda saqlash hisoblanadi. Gapni o'qish va kuzatish nutq o'stirishga katta yordam beradi. Gap intonatsiyasi ustida ishlash gap mazmunini va bog'lanishini tushunishga yordam beradi. Bu jarayonda nutqdan gapni intonatsiyaga qarab ajratish, intonatsion tugallanganlikni ifodalashga, darak, so'roq va his-hayajon gaplarning intonatsiyasiga, uyushiq bo'lakli gaplarning intonatsiyasiga e'tibor berish kerak.

Savol asosida gap tuzish. Bunda berilgan savol-javob gap tuzish uchun asos bo'ladi va "namuna" vazifasini bajaradi. Savolda uning asosiy mazmuniga emas, balki barcha so'zlari va sintaktik qurilishining chizmasi ham beriladi. Masalan: Oila a'zolariga kimlar kiradi? (Oila a'zolariga bobo, buvi, ota-ona, aka-uka, opa-singillar kiradi) Savollar asta sekin murakkablashtirib boriladi: bolalar oldin so'roq so'z o'rniga bir so'z qo'shib gap tuzgan bo'lsalar, keyinroq so'z so'zlarini ko'proq qo'shishga majbur bo'ladilar.

Konstruktiv mashqlar. Bu mashqlarga gap tuzish va uni qayta tuzishga qaratilgan mashqlar kiradi. Mashqlar Grammatik tushuncha va qoidaga asoslanadi. Konstruktiv mashqlarning turlari quyidagilar.

Aralash berilgan so'zlardan gap tuzish yoki tartibsiz berilgan gaplardan matn tuzish. Bunda so'zlar Grammatik materialning o'rganishiga qarab uch variantda beriladi. A) so'zlar tayyor ishlatiladigan shaklda beriladi: oilamiz, katta, bizning, juda (Bizning oilamiz juda katta)

b) o'rganilgan grammatik materiallarni hisobga olib, ayrim so'zlar bosh shaklda, boshqalari tayyor shaklda beriladi. Masalan "Otlarda birlik va ko'plik" mavzusi o'tilgach paxta, dalada, bola, terdilar. (Bolalar dalada paxta terdilar) v) barcha so'zlar bosh shaklda beriladi: koptok, hovli, bola, o'ynamoq.

Nuqtalar qo'yilmagan, bosh harf yozilmagan matndan gaplarning chegarasini aniqlash. Bu mashqlar bolalarni o'z nutqlarida gaplarning chegarasini ajratishga, gapni to'g'ri o'qish va yozishga o'rgatadi.

Berilgan sodda gaplarni so'roqlar yordamida bosqichli yoyish mashqi. Masalan: Oyim sigir sog'adi. Qayerda sigir sog'adi? Oyim fermada sigir sog'adi. Qaysi fermada sigir sog'adi? Oyim uyimizdan uch yuz metr naridagi fermada sigir sog'adi.

Berilgan sintaktik chizma asosida gap tuzish.

Berilgan gapga o'xshash, masalan uyushiq egali yoki kesimli sodda yoyiq gap tuzish. Bunda o'quvchilarga "Quyosh yoritadi va isitadi" kabi gaplar beriladi, o'quvchi esa " Nigora o'qidi va ishladi" kabi gap tuzadi.

Ikki-uch sodda gaplardan bitta uyushiq bo'lakli sodda gap tuzish. Masalan: "Qaldirg'ochlar issiq mamlakatlarga uchib ketadi", " Bahorda laylaklar ham uchib ketadi" gaplaridan uyushiq bo'lakli " Bahorda aldirg'och va laylaklar issiq mamlakatlargauchib ketadi gapi tuziladi.

Ijodiy mashqlar. Bu mashqda o'quvchilarning o'zlari erkin ravishda gap tuzadilar. Boshlang'ich sinflarda ijodiy mashqlarning quyidagi turlaridan foydalaniladi.

1. Gap tuzish uchun mavzu beriladi, o'quvchilar shu mavzuga mos gap tuzadilar. " Mening oilam" , " Sevimli kitobim" , " Sog tanda sog'lom aql kabi.

2. Narsa rasmi yoki syujetli rasm beriladi. O'quvchilar rasm asosida bir yoki bir necha gap tuzadilar.

3. Ikki-uchta "tayanch" so'z beriladi, o'quvchilar shu so'zlarni qatnashtirib gap tuzadilar. Tayanch so'z sifatida bolalarning faol lug'atiga aylantirish zarur bo'lgan so'zlar olinadi.

Ayrim o'quvchilar yo'l qo'ygan individual xatolar darsdan tashari vaqtda, qo'shimcha mashg'ulot jarayonida to'g'rilanadi. O'quvchi bilan individual suhbatda ham , sinfda jamoa bo'lib ishlash jarayonidagi kabi bolalarning aqliy failligiga , ya'ni xatosi nimadaligini tushunibgina qolmay , balki uni to'g'rilashi va tushuntirishiga erishish muhimdir.

Mustaqil ish turlarining boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy fikrlashga o'rgatishdagi o'рни

Barcha o'quv predmetlarida bo'lgani kabi boshlang'ich sinf ona tili darslarida ham o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishda mustaqil ishlar muhim o'rin tutadi. Ular quyidagi xususiyatlariga ko'ra xarakterlanadi:

- mustaqil ishlarda bajarish so'ralgan shartlar o'quvchilardan izlanuvchanlikni talab qilishi;

- o'quvchilarni mustaqil holda hukm, xulosa va umumlasmalar chiqarishga yo'naltirishi;

- mustaqil ishlarni bajarish jarayonida o'quvchilarda yangi bilimlarni egallashga ehtiyoj tug'ilishi. Boshlang'ich sinflarning ona tili darslarida o'quvchilarni faqat o'zi yaxshi bilgan , uni qiziqtiradigan mashq va matnlar haqida fikrlashga, yozishga undash kerak bo'ladi. O'quvchi uchun o'zi yaxshi bilmagan , o'ylamagan mavzu haqida yozishdan azobliroq yumush yo'q. Bunday topshiriq uning shaxsida yuzakilikni keltirib chiqaradi, ko'chirmachilikka majbur qiladi. O'quvchida bezovta qalbni tarbiyalash uchun atrof muhitga, tabiatga, har bir narsaning

mohiyatiga kirishga, o'zgalar bilan fikr almashishga yo'naltirish lozim bo'ladi. Mustaqil ishlarda bolalarga turli xildagi topshiriqlar berib ularni ballar to'plash, turli nominatsiyalar bo'yicha e'tirof etish, hurmat taxtasida barchaga namuna qilish, eng faol o'quvchini ota-onasiga tashakkurnoma yuborish, imkoniyati bor ayrim ota-onalar homiyligida sayohatga olib borish, turli xildagi sovg'alar hadya etish kabi rag'batlardan foydalanish o'quvchini fanga bo'lgan qiziqishini orttiradi.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, boshlang'ich sinflarda mustaqil ishlarni tashkil qilish o'quvchini qo'shimcha bilim va ma'lumotlarga ega bo'lishi, o'z ustida ishlash malakasi, ma'suliyatning shakllantirilishi asnosida bola yuqori sinflarda fanni puxta o'zlashtirishi va o'zi qiziqqan fan olimpiadalarda qatnashishi muhim kasb etadi. Mustaqil ishlarni bajarish natijasida bolalar quyidagi vazifalarni bajaradilar:

- bilimlarni mustaqil tarzda puxta o'zlashtirib, ko'nikmaga ega bo'ladilar;
- kerakli ma'lumotlarni izlab topishning qulay usul va vositalrini aniqlaydilar;
- berilgan topshiriqning muhim yechimini belgilaydilar;
- mustaqil ish topshiriqlarini muvaffaqiyatli yakunlash uchun bilimni mustahkamlash, faollikni oshirish, amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantiradilar.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayeva Q. ochilov M.S Fuzailov " Boshlang'ich maktab darsliklarini yaratish mezonlari" T :1999
2. Boshlang'ich ta'lim jurnali № 6-2011
3. Safo Matchonov, Xolida Gulomova, Sharofat Yo'ldosheva, Sharofjon Sariyev "Ona tili o'qitish metodikasi"
4. Asqarova M. va boshqalar Kichik yoshdagi bolalar nutqini o'stirish. –T., 2001
5. Safarova R. va boshqalar. Savod o'rgatish darslari. –T.: Ma'naviyat, 2003.
1. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
2. 1.Jumayev R. SADRIDDIN AYNIIY ASARLARIDA AGORONIMLARNING LEKSIK TAHLILI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –No. 27.
3. 2.Jumayev R. SADRIDDIN AYNIIY ASARLARIDA TOPONIMLARDAN STILISTIK MAQSADLARDA FOYDALANISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. – No. 27.
4. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДАГИ АДАБИЙ (БАДИИЙ) ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –No. 27.
5. Jumayev R. Sadridin Ayniy asarlaridagi joy nomlarining tahlili //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2022. –Т.23. –No. 23
6. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
7. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
8. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
9. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Modern Lesson Forms in Mathematics in Primary Schools." *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630) 14 (2022): 106-109.
10. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Development of creative thinking in mathematics lessons in primary grades." *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH* 10.5 (2021): 715-719.
11. Firuz Sulaymonovich Safarov, Ibrohimova Marg'iyona Isomiddin qizi. 3-sinfda "Sifat" so'z turkumini o'rgatishda so'zlarning birikuvchanligi ustida ishlash. *Journal Pedagog* Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 266 – 274.
12. Феруз Сулаймонович Сафаров. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. "Science and Education" Scientific Journal. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.
13. Нуруллаева, Сарвиноз Мажидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.4 (2020).

14. Muhammedovich Q. F., Muhammedovna Q. M. BOSHLANG'ICH SINFLARDA ORTA ARIFMETIK SONNI TOPISHGA DOIR MASALALAR YECHISHGA O'RGATISH METODIKASI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 4. – С. 358-362.

15. Mukhammedovich K. F. Development Students' Thrift Skills in Solving of Tasks. – 2021.

16. Хайитов Х. А. ЛЎЛИ НОМИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЛАТИФЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Интернаука. – 2021. – №. 17-4. – С. 51-52.

17. Hayitov H. A. QUSHLARGA IBRAT-HAZRATI XIZR! //Интернаука. – 2020. – №. 12-3. – С. 72-73.

BOSHLANG'ICH SINF ONA TILI TA'LIMI JARAYONIDA PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALARNING MAZMUN-MOHIIYATI

Jurayeva Maxliyo Mirzoyevna

BuxDPI II kurs magistri

Annotatsiya: Ushbu tezisda Buxoro amirligida tashkil etilgan jadid maktablari, ma'rifarparvarlar haqida fikr yuritilgan.

Аннотация: V dannoy dissertatsii rassmatrivayutsya sovremennyye shkoly i pedagogi, sozdannyye v Bukharskom emirate.

Abstract: This thesis discusses modern schools and educators established in Bukhara Emirate.

Tayanch so'zlar: jadid maktablari, Buxoro amirliklari, mutafakkirlar, jadidchilar, usuli qadim, usuli jadid

Ключевые слова: Sovremennyye shkoly, Bukharskiye emiraty, mysliteli, modernisty, drevniy metod, sovremennyy metod

Keywords: Modern schools, Bukhara emirates, thinkers, modernists, ancient method, modern method

Bugungi kunda boshlang'ich ta'lim jarayonini tashkil etish, uning samaradorligini oshirish, kichik maktab yoshidagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning pedagogik va psixologik asoslarini mukammallashtirishga xizmat qiladigan qator ilmiy qarashlar, pedagogik nazariyalar shakllanganki, ular xarakteriga ko'ra unitar (yakka) holatdagi, an'anaviy (predmetli) ta'lim turidan farqli o'laroq shaxs kamolotini, uning barkamol shakllanib rivojlanib borishini ta'minlashga xizmat etuvchi ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil qilish imkoniyatini beradi. Boshlang'ich ta'lim umumiy o'rta ta'lim tizimida muhim bo'g'in hisoblanib, u bolada o'qish-o'rganish istagi va ko'nikmalarini shakllantirish, bolani yuqori darajada shakllangan bilish faoliyatiga jalb qilish, bola ruhiyatida zohir bo'lgan adolat va ezgulikni barqarorlashtirishni maqsad qilib qo'yadi. Boshlang'ich sinflarda ta'lim mazmuni o'quv predmetlari bo'yicha emas, balki ta'lim sohalari bo'yicha belgilanadi. Sohalar bo'yicha ta'lim mazmunining negizini belgilovchi ko'rsatgichlar boshlang'ich ta'limning Davlat standartlarida berilib, ularda maktabgacha ta'lim jarayoni bilan boshlang'ich ta'lim jarayoni orasidagi uzviylik, fanlararo aloqadorlik, ta'limning insonparvarlik, milliylik kabi tamoyillari o'z aksini topadi. Boshlang'ich maktabda asosan mantiqiy tafakkurning oddiy shakli bo'lgan obrazli tafakkur orqali ta'lim beriladi. Obrazli tafakkur kichik yoshdagi bolalar tafakkurining asosiy shakli sifatida e'tirof etiladi va maktab darsliklari, o'quv qo'llanmalari, didaktik, tarqatma materiallar tayyorlashda inobatga olinadi. Obrazli va mantiqiy tafakkurlarni rivojlantirish bolalar nutqini o'stirish bilan chambarchas bog'liqdir. Boshlang'ich ta'limning ushbu xususiyati unda matematika va ona tili ta'lim sohalarining mazmuni, miqdorini belgilashda inobatga olingandir. Boshlang'ich ta'limda bilim ta'rif, tushuncha axborot shaklida berilib, u maktabgacha ta'lim jarayonida tasavvur shaklida egallangan bilimlarni aniqlashtirish, tizimlashtirish, rivojlantirish vazifasini ham bajaradi. Boshlang'ich ta'limdan ko'zda tutilgan samarali natija boshlang'ich ta'lim va uni tashkil etish tamoyillari, boshlang'ich ta'lim konstepstiyasida e'tirof etilgan g'oyalar asosida yaratilgan darslik, o'quv-qo'llanmalar, metodik tavsiyanomalar, boshlang'ich ta'limni tashkil etish metod va usullari, innavostion g'oyalar, o'qitishning yangi avlod vositalariga bog'liq, albatta. Lekin bu jarayonda boshlang'ich sinf o'qituvchisining o'rnini aloqida qayd qilish, nazarimizda, maqsadga muvofiqdir. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi mohiyat va xususiyat